

KO‘CHIM TURLARINING TIPOLOGIK ASPEKTI

Dedaxanova Muazzam Altmishbayevna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda ko‘chma ma‘no turlarining mohiyatiga qiziqish ortib bormoqda. Shunga qaramay, metaforani ramz, majoz kabi yondosh hodisalar bilan qorishtirish holatlari uchrab turadi. Chunki lingvistik nazariyaning rivojlanishida ko‘chim turlari tabiatining bir qator jihatlari o‘rganilmay qolmoqda. Shuni inobatga olib, ushbu maqolada ko‘chim hamda uning turlariga xos integral va differensial belgilarga e‘tibor qaratildi.

Kalit so‘zlar: majoziy ma‘no, ko‘chim, trop, allegoriya, istiora, ramz, sifatlash, jonlantirish, tashxis.

Badiiy ijod talabiga ko‘ra ayrim so‘zlar ifodalaydigan semani boshqa so‘zlarga ko‘chirilishini anglamay turib, yetuk asarlarni tushunish, undan ta’sirlanish va tahlil qilish mumkin emas. Bu jihatdan alohida e‘tibor talab qiluvchi ko‘chim eng ko‘p ishlatiladigan badiiy vositalardan biridir. Ijodkorlar biror so‘zga xos lug‘aviy ma‘noni boshqasiga ko‘chirishar ekan, o‘z fantaziyalaridan kelib chiqib, tavakkaliga ish tutavermaydilar. Ammo modernizm talabiga ko‘ra ayrim ijodkorlarda bunday holat uchrab turadi. Shu bois ko‘pchilik kitobxonlar mazkur yo‘nalishdagi ijod namunalarini tushunishda qiyinchilikka uchrashadi. Tabiiyki, ma‘no ko‘chirishda narsa-hodisalar o‘rtasida yo ichki, yo tashqi, yoki mazmun o‘xshashligi, aloqadorligi bo‘lishi shart. Bu jihatdan ko‘chimlar o‘xshatish(tashbeh)ga juda yaqin turadi. Lekin asosiy farq shundaki, o‘xshatishda ham o‘xshagan, ham o‘xshatilgan narsa yoki shaxs ifodalangan bo‘ladi. Ko‘chimda esa ba‘zan o‘xshagan narsa, ba‘zan o‘xshatilgan narsa ifodalanib, ikkinchi qismdagi ma‘no birinchisiga ko‘chiriladi.

Badiiy tasvir vositalaridan biri bo‘lmish ko‘chim kitobxonning tasavvur olamini kengaytiradi, tasvirlanayotgan tuyg‘ularni bevosita his qilishga, asar qahramonlari holatini tuyishga yordam beradi. “Poetik ko‘chimlar umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari “badiiy tasvir vositalari”, mumtoz adabiyotimiz tarixida esa “majozlar”, xalqaro atamashunoslikda esa “troplar” deb yuritil”adi [3, B. 324]. Adaboyotshunos T.Boboyev esa “o‘xshash (komparativ) ko‘chimlar” nomi ostida uni shunday izohlaydi: “Ko‘chimlarning bu guruhiga o‘xshash majozlar (tasvir obyektini tashqi ko‘rinish jihatidan o‘ziga o‘xshash bo‘lgan obyektga qiyoslash) mansubdir. O‘xshash ko‘chimlarning umumiy xususiyati shundaki, bularda ikki predmet (o‘xshatilayotgan predmet va o‘xshayotgan predmet) bir-biriga qiyoslanadi yoxud bir predmet (o‘xshayotgan predmet)ning xususiyatlari

boshqa predmet (o‘xshatilayotgan predmet)ga ko‘chiriladi. Shu tariqa, tasvir obykti obrazli (yorqin va jozibali) ifoda etiladi. O‘xshash ko‘chimlar istiora (metafora), sifatlash, jonlantirish (tashxis), ramz (simvol), allegoriya kabi ko‘rinishlardan tarkib topadi” [3, B. 328]. Maktab darsliklarida esa ko‘chimning istiora (metafora), majoz, ramz singari ko‘rinishlari mavjudligi ta’kidlanadi [2, B. 309]. Endi ana shu tasniflar asosida ichki turlar o‘rtasidagi tavofut masalasiga to‘xtalib o‘tsak:

Metafora (istiora) ko‘chimning ko‘p qo‘llanadigan ko‘rinishlaridan biridir. Muayyan konsepsiyani belgilash uchun yangicha, ta’sirchan ma’no ifodalash maqsadida tilda ilgari mavjud bo‘lgan so‘z yoki iboraning ko‘chirilishiga metafora deyiladi. U tashqi yoxud ichki o‘xshashlikka asoslanadi [Qarang: 1, B. 1251]. Tilshunoslikda metafora, adabiyotda esa istiora deb yuritiladi. Metafora yunoncha so‘z bo‘lib, “metaphora” — “ko‘chirish”, istiora esa arabcha “omonatga olish”, “qarz olish”, “vaqtincha ijaraga berish” ma’nolarini o‘zida ifoda etadi. U obrazli tafakkur shakllaridan biri, badiiy adabiyotda keng qo‘llanadigan tasvir vositasidir. Metaforada biror narsa-hodisaga xos xususiyatlarni boshqa bir narsa-hodisaga ko‘chirish orqali badiiylik ifodalanadi. Lekin bu ko‘chirishda tashqi o‘xshashlik asosiy o‘rin tutmaydi. Balki, o‘xshatilayotgan va o‘xshayotgan narsa-hodisalar orasidagi yaqinlikka, umumiy o‘xshashlikka tayaniladi [2, B. 311]. Masalan, “**Tashna** dunyo **yotar hali o‘ksinib**” [4, B. 87] misrasida ajratib ko‘rsatilgan so‘zlar orqali anglashilib turganidek, jonli mavjudodlarga xos jihatni dunyo obraziga o‘xshashlik asosida ko‘chirish orqali metafora usulidan mahorat bilan foydalanilgan. Negaki u tashna holda o‘ksinib yotuvchi odam emas. Misolda dunyoni jonli mavjudodga yashirin o‘xshatish bilan yopiq istiora usulidan foydalanilgan. “Agar matnda o‘xshatilayotgan narsalarning o‘zigina bo‘lib, o‘xshagan narsa tushirilib qoldirilsa-yu, ayrim alomatlarini o‘xshatilayotgan narsaga ko‘chirilib o‘tkazilgan bo‘lsa (shularsiz istiora bulmaydi) — yopiq istiora paydo bo‘ladi” [3, B. 330]. Yana bir misol: “**Qarigan** qayg‘ular **sudranar g‘ijim**” [4, B. 85] misrasida qayg‘u mavhum ot, u qariydigan, sudraladigan jonli mavjudod va g‘ijim buyumga yashirin yo‘l bilan o‘xshatilmoqda. Ya’ni qayg‘uning nimaga qiyoslanayotganini aniqlash kitobxon hukmiga havola qilinganiga guvoh bo‘lamiz. Ba’zan “Boshida **qora** qish, **oppoq** bahorlar” [4, B. 164] misrasidagi kabi istioraviy sifatlashlar ham uchrab turadi. Bu haqida quyiroqda sifatlash mavzusi doirasida to‘xtalib o‘tamiz.

Majoz (allegoriya) adabiy asarda kitobxonga noaniqroq bo‘lgan tushunchani ko‘pchilikka ma’lum bo‘lgan narsalarga xos belgilar bilan ifodalashdir [2, B. 324]. Buni **allegoriya** deb ham yuritiladi. Masal janri majozning yorqin namunasi hisoblanadi. Asli Frigiya mamlakatidan bo‘lib, urushlar natijasida qul qilingan holda Yunonistonga kelib qolgan Ezop (miloddan avvalgi VI asr) birinchi masalchi hisoblanadi. Uning “Ustiga tuz ortilgan eshak”, “Eshak bilan baqalar”, “Bo‘ri bilan laylak”, “Yovvoyi echkilar bilan cho‘pon” kabi masallaridagi xulosa o‘zbek xalqi

hayoti, kundalik turmushi, soʻzlashuv nutqida ham doimiy uchraydigan hodisadir. Chunki janr talabi bilan bu asarlarda koʻtarilgan mavzularning barchasida insonlarga, ayrim ijtimoiy tabaqalarga xos xususiyatlar jonzot, hayvon obrazlariga koʻchirilgan.

Demak, odamzodga qiyoslangan jonli va jonsiz timsollar majoziy, yaʼni allegorik obrazlar hisoblanadi. Metaforada esa bunday holat yoʻq. Biroq odamga xos belgini ifodalash uchun emas, balki insonning oʻzini qiyoslash uchun qoʻllangan jonzotlarga ayrim oʻrinlarda metaforani yuzaga keltiradi. Masalan, “Hijratda ona allasi” sheʼridagi “**Shakar qoʻzim**, tushlaring boʻlsin **shirin**” [4, B. 159] misrasida shakar, qoʻzim va shirin soʻzlari **METAFORA**dir. Negaki ular oʻxshatish asosida koʻchma maʼno ifodalagan boʻlib, bu yerda fikr shakar yoki qoʻzi haqida emas, balki shakardek shirin, qoʻzidek jajji va yoqimtoy bolasiga ona shirin, yaʼni yaxshi tush koʻrishni tilamoqda. Shunga koʻra majoziy maʼno bilan majoziy obrazni qorishtirib yubormaslik lozim.

Ramz (timsol, simvol) ham koʻchimning keng tarqalgan turlaridan biridir. Kitobxon anglashi murakkabroq boʻlgan mavhum axloqiy, maʼnaviy sifatning shu sifatlarga koʻproq ega boʻlgan narsa va jonivorlar orqali ifodalanishiga ramz deyiladi. U xalqaro atamashunoslikda timsol yoki simvol atamalari bilan ham yuritiladi. Bulbul – oshiq ramzi, kabutar – tinchlik, tulki – ayyorlik va munofiqlik, ayiq – goʻl, laqmalik, boʻri – qonxoʻrlik, chumchuq – chaqimchilik ramzi, islom dini ramzi esa hilol sifatida qadimdan qoʻllanib kelinadi [Qarang: 3, B. 58, 337].

“Badiiy adabiyotda tashbeh, istiora, sifatlash, paralellik, maʼlum darajada simvolik xislatga egadir. Masallardagi jonlantirishlar, ertaklardagi allegorik xislatlar va, umuman, allegoriya – badiiy simvolikaning koʻrinishlari” [3, B. 337] hisoblanadi. Ammo ularga ayni bir narsa deb qarash jiddiy xatoga olib boradi.

Shu oʻrinda taʼkidlash joizki, garchi sifatlash va jonlantirish (tashxis) alohida badiiy tasvir vositasi hisoblansa ham, baʼzan ular metafora bilan yonma-yon kelib qolishi mumkin. Har qanday vaziyatda ularni aralashtirib yubormaslik talab etiladi. Quyida shu xususida toʻxtalib oʻtamiz:

Sifatlash (epitet) deganda, predmet (buyum, voqea-hodisa) yoki kishilarning belgi-xususiyat, xislatlarini aniqlab keluvchi (sifatlovchi, izohlovchi) soʻz yoki soʻzlar qoʻshilmasini tushunamiz [3, B. 332]. Aniqroq aytganda, u “SIFATLOVCHI+SIFATLANMISH” kognitiv modelida namoyon boʻladi. Sifatlovchilar oʻz maʼnosida boʻlsa, oddiy sifatlash, agar koʻchma maʼnoda qoʻllangan boʻlsa, istioraviy (metaforik) sifatlash deyiladi. Masalan, “**Ulugʻ Turkistonim, oltin dalalar**” [4, B. 248] misrasida ajratib koʻrsatilgan sifatlovchilardan ulugʻ oʻz maʼnosida – oddiy sifatlash, oltin soʻzi esa koʻchma maʼnoda – istiorali (metaforik) sifatlash boʻlib, oʻzidan keyingi Turkistonim, dalalar soʻz(sifatlanmish)lari belgisini aniqlab, sifatlal kelmoqda.

Istioraviy sifatlashlar ichida ba'zan zid ma'noli tushunchalarni yonma-yon keltirib, ta'sirchan ifodalar yaratish usuli – **oksimoron** ham uchrab turadi, masalan: muzlagan olov [4, B. 162], uygʻongan uyqu, sanqigan jasad, yerga choʻkkan osmonlar [4, B. 263] kabi.

Jonlantirish odamga xos belgilarni jonsiz hodisa va buyumlarga koʻchirish usuli boʻlib, u ikki xil koʻrinishda yuzaga keladi [Qarang: 3, B. 333]:

1) **tashxis** – shaxsga xos sifatlarni jonsiz hodisa va buyumlarga koʻchirish: “Кечки куюш турмаклар сочин” [4, B. 28], “Майсалар эгилиб ўқийдир китоб” [4, B. 65];

2) **intoq** – hodisa va buyumlarni nutq egasi qilib koʻrsatish: “Майсалар шивирлар, хайқиради тоғ... “Ахир мен аламман” - чинқирап алам... “Уйғон, уйғон, – дея инграйди наво, - Сенга бу Ватандир, сенга туркий тил” [4, B. 204], Бир лаҳза оҳ тортиб кўядир офтоб [4, B. 65], Шивирлар, хайқирап бепоён денгиз [4, B. 154].

Jonlantirish san'atining tashxis (shaxslantirish) turi asosida metafora(istiora)larning istiorali sifatlash qolipida kelishi koʻp uchraydi: “**Vahshiy** dunyo, **qonxoʻr** dunyo quturdi” [4, B. 230]. Ushbu istiorali sifatlash (**Vahshiy** dunyo, **qonxoʻr** dunyo) negizida dunyo obrazini jonlantirish orqali badiiy estetik zavq berish barobarida emotsional-ekspressiv vazifa bajarilgan.

Yuqoridagi fikrlarimiz umumlashmasini quyidagi jadvalda koʻrishimiz mumkin:

Koʻchim turlarining qiyosiy jadvali

№	KOʻCHIM TURLARI	QOIDASI	MISOLLAR
1.	Metafora (istiora)	Oʻxshashlik asosida nom koʻchishi.	Ilhomning pichogʻi sanchilar butkul. Lovullab yonmoqda oylar, yulduzlar, Orzumning quyoshi boʻlmakdadir kul.
2.	Majoz (allegoriya)	Noaniqroq boʻlgan tushunchani koʻpchilikka maʼlum boʻlgan narsalarga xos belgilar bilan ifodalash. Masal janri majozning yorqin namunasi hisoblanadi.	Ezopning “Eshak bilan baqalar”, masalidagi eshak kichkinagina qiyinchilik oldida ham esankirab, ruhan choʻkib qoladigan, besabr kishilarning majoziy timsolidir.
3.	Ramz (timsol, simvol)	Anglash murakkabroq boʻlgan mavhum	Gul – maʼshuqa, bulbul – oshiq, kabutar – tinchlik ramzi, islom

		axloqiy, ma'naviy sifatning shu sifatlarga ko'proq ega bo'lgan narsa va jonivorlar orqali ifodalanishi.	dining ramzi esa hilol.
4.	Sifatlash (epitet)	Belgi-xususiyatni aniqlab keluvchi (sifatlovchi, izohlovchi).	a) oddiy sifatlash: Ulug' Turkistonim; b) istioraviy (metaforik) sifatlash: oltin dalalar. Oksimoron shaklidagi istioraviy sifatlash: muzlagan olov, sanqigan jasad.
5.	Jonlantirish	Jonsiz narsalarni jonlidek tasvirlash.	1) tashxis (shaxslantirish) "Майсалар эгилиб ўқийдир китоб"; 2) intoq (gapirtirish): "Уйфон, уйфон, – дея инграйди наво.

Xulosa qilib aytganda, ko'chim o'xshatish(tashbeh)dan farqlanganidek, o'ziga xos ichki turlari: metafora (istiora), majoz, ramz ham bir-biridan tubdan farq qiladi. Ayrim tadqiqotlarda ularni aralashtirish holatlari hali-hanuz uchrab tursa-da, metafora tadqiqi yanada rivojlanib, kommunikativ, nominativ va kognitiv maqsadlar uchun zarur bo'lgan tilning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Xususan, XX asr oxirlariga kelib, kognitiv tilshunoslikning shakllanishi bilan metaforaga munosabat butunlay o'zgardi, uning ko'lami kengaydi. An'anaviy qoidaga ko'ra metafora atamasi ostida tashqi o'xshashlikka ko'ra bir so'zni boshqasi bilan almashtirib qo'llash nazarda tutilgan edi. Bugun esa metafora tom ma'noda fundamental bilish faoliyatining namoyon bo'lishi ekanligini aksariyat tadqiqotchilar e'tirof etmoqdalar. Xullas, ko'chim turlarini, jumladan, metaforaning yangi-yangi qirralarini kashf qilar ekanmiz, fikrimizni misollar bilan dalillash borasida, avvalo, uni yondosh hodisalar bilan aralashtirib yubormaslik masalasiga jiddiy e'tibor qaratishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dedakhanova M.A. Metaphor in the Uzbek Language: Theoretical Interpretations and Approaches// SSN: 2005-4238 IJAST Copyright © 2020 SERSC. "International Journal of Advanced Science and Technology" Vol. 29, No. 8s, (2020) (Scopus) (<http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/12473>).

2. Yo'ldoshev Q., Qosimov B., Qodirov V., Yo'ldoshibekov J. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik-majmua. Qayta ishlangan

4-nashri – T.: “Sharq”, 2017. – B. 368

3. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Олий ўқув юртларининг филология факультетлари талабалари (бакалавр босқичи) учун дарслик. Масъул муҳаррир С.Мамажонов. 2-нашр, қайта ишланган ва тўлдирилган. – Т.: “Ўзбекистон”, 2001. – Б. 560. (www.ziyouz.com kutubxonasi).

4. Рауф Парфи. Туркистон руҳи // Сайланма: шеърлар, таржималар / нашрга тайёрловчи В.Файзуллоҳ. – Тошкент, “Шарқ”, 2013. – Б. 320.

